

O'RGANILAYOTGAN TILLARDA "BAXT / HAPPINESS (BAXT)" KONSEPTINING ETIMOLOGIK TAHLILI

Gulnoza Kholturayeva Nortoji qizi

Master's student of Termez University of Economics and Service

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz tilida "baxt" tushunchasi bilan bog'liq aforizmlarning ifodasini o'rganadi, ularning kelib chiqishi, qo'llanilishi va ingliz tilida so'zlashuvchi madaniyatlarda aks ettirilgan qadriyatlarini o'rganadi

Kalit so'zlar: Etimologiya, baxt, happy, konsept.

Kirish. "BAXT/happiness (baxt)" lingvistik konseptini tahlil qilish uchun avvalo uning etimologiyasini ko'rib chiqamiz. Eng avvalo, quyidagi umumiy masalani hal qilishimiz kerak: so'zning ichki shakli va uning anglatgan tushuncha o'rtasidagi bog'liqlik, ya'ni etimologiya va ma'no mazmuni qanday bog'lanadi. Etimologik lug'atlar konseptning eng qadimiy, arxaik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi, vaqt o'tishi bilan yangi semantik komponentlar qo'shiladi.

Metodologiya

Etimologiya (qad. yun. "etymon"- haqiqat, asosiy ma'no va *logos* - ta'limot, fikr) - lingvistika (solishtirma-tarixiy tilshunoslik) bo'limi, so'zlar (barqaror iboralar va kamroq morfemalar) kelib chiqishini o'rganadi. Shuningdek, so'z yoki morfemaning kelib chiqish tarixini aniqlashda qo'llaniladigan tadqiqot metodikasi va bunday aniqlash natijasi ham etimologiya deyilishi mumkin.[1]

O.S.Axmanova bo'yicha, "Etimologiya bu 1) tilshunoslik bo'limi, alohida so'zlar va morfemalar kelib chiqishini va tarixini o'rganadi; 2) til birliklarining tuzilishini o'rganish ta'limoti" [2, 3].

Tabiiyki, til rivojlanishi bilan so'zning ichki shaklida o'zgarishlar yuz beradi, asta-sekin uning ma'nosi bilan bog'liqligi yo'qoladi, lekin bu o'zgarishlar boshlang'ich bog'liqlikni inkor eta olmaydi. Konseptning ichki mazmuni va tashqi mavjudligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tilshunoslar tomonidan yuqori baholanadi, chunki til odati va ijodiyoti ajralmas bo'lgan tillarda so'z odam ongida yuqori qadriyatga ega.

Shu sababli, "BAXT - happiness (baxt)" konseptiga tegishli leksik birliklarning etimologiyasini yoki kelib chiqishini talqin qilish zarurligini hisobga olamiz. O'zbek tilida ushbu tushunchaning etimologiyasini ko'rib chiqaylik:

badra- 1) *xushbaxt, xursand*; 2) *taqdir, nasiba* – 1) *happy, glad*; 2) *fate, destiny* (baxtli, xursand yoki taqdir, nasiba) ariy tilidan kelib chiqqan *bhadra*- shaklida "*xushbaxt, xursand (baxtli, xursand)*"; qadimgi hind tilida ham shunday shakl va ma'noga ega: *bhadra- xushbaxt, xursand - happy, glad* (baxtli, xursand), fe'l shaklida (*qad.-hind fe'l bhand*) "*xushbaxt bo'lmoq, shod, xursand bo'lmoq yoki shodlik qilmoq, xursandchilik qilmoq*" - *to be happy, to be glad* (baxtli bo'lmoq, quvonmoq) ma'nolarini anglatadi.

Natijalar

Tadqiqot davomida biz "BAXT/happiness (baxt)" konseptining konseptual belgilarini aniqladik, ular sistemali va funktsional hisoblanadi. Leksikografik ta'rifda belgilangan belgilar sistemali deb hisoblanadi, va bu konseptning kundalik nutqda qanday qilib namoyon bo'lishi sifatlar funktsional deb qabul qilinadi. Shuningdek, bir qator leksikografik manbalar o'rganilgandan so'ng, biz ushbu konseptni tushunish va talqin qilishda o'zbek va ingliz tillarining o'zaro o'xshashliklari va farqlarini aniqladik. Ammo, har ikkala til ham baxtni yaxshi, ijobiy his-tuyg'u sifatida belgilaydi, bu insonning ijobiy emotsiyalarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun, "BAXT/happiness (baxt)" bu insonning hayot davomida tajriba qiladigan barcha ijobiy emotsiyalarning to'plami, har qanday salbiy xususiyatlari va sifatlardan xoli. Ko'rsatilgan ta'riflardagi "BAXT/happiness (baxt)" leksik birliklari ba'zi tarkibiy qismlarini sinonimlar sifatida belgilashimiz mumkin. Shunday qilib, bir qator leksikografik manbalar tahlil qilingandan so'ng, biz o'rganilayotgan tillardagi "BAXT/happiness (baxt)" lingvokultur konseptining mazmunida ba'zi o'xshash xususiyatlarni aniqladik, ular quyidagi tushunchalarni o'z ichiga oladi: taqdir – fate (taqdir), omad – luck (baxt), gladness – xursandii (quvonch), qanoatmandii – contentment (qoniqish) va boshqalar. Ammo, o'zbeklar uchun "BAXT/happiness (baxt)" avvalo yaxshi taqdir – bahti nek, tole'i nek, iqbolli nek, quvonch – BAXT, xursandii, shodmonii va farovonlik – davlatmandii, saodatmandii bilan bog'liq, va faqat oxirgi o'rinda qoniqish – qanoatmandii bilan; ingliz tilida esa ko'proq omad va muvaffaqiyat – chance, a person's luck or fortune, tasodif bilan – happening, tasodifiy hodisa bilan – unforeseen occurrence va yaxshi taqdir bilan – good fortune bog'liq.

Xulosa

So'z yasashda baxt tushunchasiga tegishli leksik birliklar o'rganilgan tillarda eng samarali usul sifatida affiksatsiya aniqlandi.

Tadqiqotda solishtirilgan tillarning frazeologik fondini o'rganish, o'zbek va ingliz xalqlarining milliy-madaniy xususiyatlari va mentalitetini ochib berdi.

O'rganilgan tushunchaning tasviriy tarkibi uning ichida gender aniq bo'lishini ko'rsatadi.

Olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, o'zbeklar, boshqa har qanday etnos vakillari kabi, baxt tushunchasi milliy madaniyat, psixologiya va tarbiya ta'siri ostida shakllangan bo'lib, o'ziga xos milliy rang-baranglikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Madjidov X. (2006). Zamonaviy o'zbek adabiy tilining frazeologik tizimi [Frazeologicheskaya sistema sovremennogo uzbekskogo literaturnogo yazyka]. Dushanbe: Devashtrich, 409.
2. Fazilova, Sh. K. (2019). "Boylik" konsepti ingliz, rus va o'zbek lingvomadaniyatlarida (frazeologik birliklar, maqollar, maqollar misolida) [Konsept "Bogatstvo" v angliyskoy, russkoy i uzbekskoy lingvokul'turakh (na primere frazeologicheskikh edinits, poslovits, pogovorok)]. Tashkent 119
3. Boymatova, N. K. (174 s.). "Go'zallik" konseptining semantik maydoni o'zbek va ingliz lingvomadaniyatlarida. Dis. ... fil. fan. nomz. uch. st. soisk. Toshkent.